

Analisis Kinerja Pegawai dalam memberikan Pelayanan Administrasi di Kantor Wali Nagari Panyalaian

Indah Fitri Haryani

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: indahfitry472@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja erat kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan tidak pernah lepas dari bagaimana hasil dari pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi, karena itu untuk menilai baik buruknya suatu layanan dapat dilihat dari bagaimana kinerja suatu organisasi tersebut, begitupula pada pelayanan administrasi di kantor walinagari Panyalaian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur nagari dalam memberikan pelayanan administrasi dinilai belum maksimal dan belum mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan masyarakat dengan menggunakan lima indikator kinerja menurut Dwiyanto diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap sumber daya aparatur nagari khususnya dari segi kualitas pegawai sehingga dapat melayani dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata kunci: Kinerja, Pelayanan Administrasi, Aparatur (Pegawai) Nagari

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Mangkunegara (2002) dikutip dari Singal,dkk (2019), kinerja adalah hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kinerja merujuk kepada keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Putri,dkk, 2021). Penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi pada kurun waktu tertentu dan penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi (Ariany dan Putera, 2013). Kinerja memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan. Kinerja suatu pemerintahan akan memberikan dampak yang signifikan pada keberlangsungan pemerintahan tersebut dan berpengaruh pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Kinerja erat kaitannya dengan pelayanan. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia dan masyarakat mempunyai posisi sebagai penerima pelayanan (Alindro, dkk, 2021). Pelayanan tidak pernah lepas dari bagaimana hasil dari pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi, karena itu untuk menilai baik buruknya suatu layanan dapat dilihat dari bagaimana kinerja suatu organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ananda, dkk (2021), Perbaikan pelayanan tidak terlepas dari bagaimana analisis

kinerja yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, hal ini sangat penting untuk melihat seberapa jauh dan berkualitasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan tugas utama seorang aparatur pemerintah karena peranannya yang sebagai seorang abdi negara memang ditujukan untuk melayani masyarakat. Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah (Salsabila, dkk, 2021). Upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda) (Melinda, dkk, 2020). Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya harus efektif, efisien dan fleksibel tetapi juga terkait dengan bagaimana membuatnya bertanggung jawab sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dengan tujuan membuat pelayanan publik yang dilakukan memiliki orientasi kepada hasil serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien kepada masyarakat (Kabullah, dkk, 2019). Terdapat hubungan yang erat antara penyelenggara pemerintahan dengan pelayanan yang diberikan. Dalam penyelenggara pemerintahan, masyarakat akan merasa puas apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini tentu saja didasari oleh bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara kepada masyarakat.

Di era reformasi sekarang ini, masyarakat diberikan hak dan kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya terutama dalam hal mengkritik setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam hal pelayanan, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus dapat memenuhi hal tersebut hingga mencapai titik kepuasan masyarakat. Saat dihadapkan pada proses penyelenggaraannya pelayanan publik dengan orientasi pada kekuasaan yang amat kuat, birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan sebuah pelayanan (Putera, 2009). Pada akhirnya, hingga saat ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia (Sudrajat, 2009).

Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang berlandaskan akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah (Arfita, dkk, 2021). Ada beberapa jenis pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu pelayanan administrasi, pelayanan jasa dan pelayanan barang. Pelayanan administrasi adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang ada di Kantor Wali Nagari dan merupakan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari yang harus dijalankan oleh para aparatur yang bekerja di Kantor Wali Nagari Panyalaian. Pemerintahan nagari mempunyai makna yang sama dengan pemerintahan desa terutama dalam pelayanan administrasinya. Hal ini semuai dengan yang dikemukakan Aromatica, dkk (2018) bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dengan memadukan antara adat dan administrasi publik telah

menyebabkan Pemerintahan Nagari sama saja dengan Pemerintahan Desa. Agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, aparat nagari dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui kualitas kinerja yang mereka tunjukkan.

Jika kita perhatikan, seringkali muncul anggapan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat masih kurang memuaskan. Anggapan ini tentunya tidak muncul begitu saja, karena dari wawancara lepas yang saya lakukan pada beberapa masyarakat yang memanfaatkan pelayanan di Kantor Wali Nagari Panyalaian, terdapat beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, padahal kecakapan dalam memberikan pelayanan merupakan kunci dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Persoalan yang muncul di lapangan terkait dengan pelayanan yang diberikan yaitu tidak maksimal dan optimalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Panyalaian kepada masyarakat.

Di sini aparat pemerintah khususnya pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami ketidaksesuaian, yang mana di antaranya staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut terkadang tidak ada di tempat saat pelayanan di waktu jam kantor, jam kerja pegawai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk menyelesaikan segala kepentingannya, staf tidak sigap dan cepat tanggap dalam menangani keluhan dari masyarakat, dalam proses melayani masyarakat terlihat sikap dan perilaku staf seperti acuh tak acuh kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sangat terlihat dibeda-bedakan. Keluhan terkait kinerja pegawai yang kurang baik tidak terlepas dari kualitas SDM yang rendah dikarenakan para pegawai sebelum menempati posisi mereka saat ini tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja. Terlebih lagi, adanya isu yang beredar bahwa rata-rata para pegawai di Kantor Wali Nagari Panyalaian hanya berpendidikan SMA. Hal ini memicu pandangan masyarakat bahwa salah satu penyebab kinerja pegawai Nagari Panyalaian menjadi buruk karena tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Untuk melihat secara lebih jelas bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Ariany dan Putera, 2013). Penilaian kinerja tidak cukup jika hanya dinilai berdasarkan indikator yang ada pada organisasi tersebut. Menurut Dwiyanto, dkk (2017) ada beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu: (1) Produktivitas, dimana konsep ini tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. (2) Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dapat menjadi indikator kinerja organisasi publik. (3) Responsivitas. Responsivitas terkait dengan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. (4) Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi. (5) Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk

pada seberapa besar konsistensi dari tiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap kehendak masyarakat.

Berdasarkan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto, dkk (2017), maka penulis bermaksud menggunakan indikator tersebut untuk menganalisis kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi di Kantor Wali Nagari Panyalaian.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui penelitian kualitatif dekriptif, peneliti bermaksud menganalisis data yang didapatkan, karena metode ini sesuai untuk melihat bagaimana Analisis Kinerja Pegawai dalam memberikan Pelayanan Administrasi di Kantor Wali Nagari Panyalaian. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan observasi. Selain itu, penulis juga menggunakan studi literatur untuk melihat sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian ini berkembang, sehingga diperoleh situasi yang diperlukan. Dalam mencari keterangan tentang buku dan bahan bacaan untuk keperluan penelitian ini penulis menggunakan sumber dari internet dan situs-situs jurnal online yang terpercaya seperti pada google scholar. Setelah bahan bacaan berhasil penulis temukan, dilanjutkan dengan membaca dan mencatat bahan-bahan literatur yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pengutipan informasi dari bahan bacaan tersebut. sumber bacaan yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini seperti ebook, jurnal online, serta sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pegawai dalam memberikan Pelayanan Administrasi di Kantor Wali Nagari Panyalaian

1. Produktivitas

Produktivitas kinerja aparatur nagari masih bisa dibilang belum cukup baik, hal ini terlihat pada aspek perilaku pegawai nagari dalam pengurusan surat-menyurat terhadap masyarakat yang masih diwarnai dengan pelayanan pilih kasih yang tampak pada pelayanan yang diberikan diutamakan bagi mereka yang berpangkat atau cukup berpengaruh pada pemerintahan. Hal lainnya dapat dilihat pada aparatur nagari sering tidak ada di tempat pada waktu jam kantor saat masyarakat membutuhkan pelayanan. Saat diminta masyarakat untuk menunggu pegawai yang bersangkutan, justru aparat tidak kembali lagi ke kantor sehingga masyarakat pulang tanpa mendapatkan pelayanan apapun dan terpaksa kembali lagi esoknya untuk mengurus keperluannya yang tertunda. Bahkan jam kerja pegawai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat merasa cukup kesulitan untuk menyelesaikan segala kepentingannya. Dalam aspek kemampuan perangkat desa masih harus ditingkatkan karena latar belakang pendidikannya yang berbeda-beda dan rata-rata merupakan tamatan SMA sehingga berakibat pada kemampuan mereka yang tidak merata.

2. Kualitas layanan

Kualitas layanan yang ditunjukkan oleh aparatur nagari terbilang cukup baik, dimana para pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Selain itu, dalam segi kecakapan dan kehandalan dalam proses pembuatan surat-menyurat aparat nagari sudah mengetahui dengan jelas semua persyaratan yang dibutuhkan. Akan tetapi, dalam aspek keramahan dinilai masih kurang, dimana pegawai kurang menunjukkan sikap ramah pada saat memberikan pelayanan dan terlihat sikap atau perilaku staf yang seperti acuh tak acuh kepada masyarakat serta pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sangat terlihat dibeda-bedakan. Meskipun begitu, sikap sopan santun tetap ditunjukkan dengan baik oleh aparat nagari. Jika dinilai dari segi kecepatan bisa dikatakan cukup baik, meskipun begitu tidak jarang para pegawai justru berleha-leha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, saat bekerja mereka masih sibuk bercerita, sehingga kadang masyarakat terpaksa menunggu dari waktu yang seharusnya. Rendahnya kualitas SDM pegawai memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja yang dihasilkan dan hal itu tergambar pada kinerja aparat nagari pada saat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dikarenakan mereka tidak mendapatkan pelatihan kerja saat menempati posisi dalam pemerintahan sehingga produktivitas kinerja mereka menjadi tidak maksimal. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan masih kurang memuaskan dan dinilai belum maksimal sehingga diharapkan agar dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi untuk kedepannya.

3. Responsivitas

Merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah selalu pemberi layanan. Dalam memberikan pelayanan tentunya akan muncul keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Sebagai yang berperan dalam memberikan layanan, sudah sepatutnya aparat nagari merespon dengan baik keluhan yang dilayangkan oleh masyarakat demi kepentingan bersama. Beberapa keluhan yang muncul terkait dengan ketelitian aparat pemerintah. Seringkali dalam memberikan pelayanan, terjadi kesalahan dalam penulisan surat-menyurat yang diurus oleh masyarakat yang pada akhirnya mengharuskan masyarakat untuk kembali mengurus surat tersebut pada hari berikutnya atau pada hari itu juga. Kesalahan ini memang hanya kesalahan kecil, tapi sering terjadi dan cukup menjadi keluhan kecil bagi masyarakat. Untuk ketanggapan mereka pada keluhan masyarakat, dinilai kurang baik karna sampai sekarang tidak tampak perubahan yang signifikan dalam pelayanan yang diberikan. Hanya tampak sedikit kemajuan dan perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat yang masih belum sesuai harapan. Selain itu, respon yang ditunjukkan oleh aparat dalam melayani masyarakat cukup berbeda. Bagi mereka yang mempunyai kenalan atau istilahnya orang dalam, akan direspon dengan pelayanan yang cepat dan sigap. Selain itu, cara memperlakukannya juga akan berbeda dibandingkan dengan masyarakat biasa. Sedikit banyaknya tentu akan menimbulkan kecemburuan pada masyarakat terkait dengan pelayanan ini dan akan

memberikan kesan yang buruk dan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.

4. Responsibilitas

Pada pelaksanaan pelayanan, aparatur bekerja dengan sopan serta santun dalam melayani masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat dengan tutur kata yang baik serta dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat. Selama ini pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam artian, pelayanan yang diberikan tidak bertele-tele dan pelaksanaan pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bisa dikatakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP. Hanya saja, dalam urusan lamanya pengurusan surat menyurat bisa terjadi dikarenakan adanya sedikit kelalaian dari para petugas sehingga pelayanan sedikit terlambat. Meskipun begitu, aparat nagari sudah menunjukkan kemampuan yang baik sesuai SOP dalam melayani masyarakat.

5. Akuntabilitas

Bentuk tanggung jawab dari aparat nagari kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi hanya dilakukan sebagai bentuk tugas harian sesuai pada tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan hanya sebagai bentuk melepas tanggung jawab semata tanpa berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan karenanya hal tersebut berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Padahal dalam memberikan pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan tersebut menjadi penilaian yang penting tentang seberapa maksimal dan berkualitasnya pelayanan tersebut dan seberapa besar bentuk pengabdian dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara. Untuk itu, prinsip kesamarataan juga menjadi aspek yang penting dalam akuntabilitas, bagaimana perlakuan yang diberikan kepada masyarakat baik itu tingkat atas, menengah ataupun bawah karena pada dasarnya semua masyarakat itu punya hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dari aparat negara. Untuk di kantor Wali Nagari sendiri, bisa dibilang masih kurang baik karena kurangnya penerapan aspek sama rata, sehingga bagi mereka yang berstatus atau mempunyai orang dalam akan mendapatkan pelayanan yang lebih utama atau dalam pengurusan administrasi akan lebih disegerakan dibandingkan mereka yang berstatus masyarakat biasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja aparatur nagari dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja menurut Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa kinerja pegawai dinilai belum maksimal karena terdapat beberapa persoalan terkait dengan kualitas kinerja pegawai yang tercermin dalam masing-masing indikator. Untuk itu perlu adanya perbaikan pada sumber daya aparatur nagari yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur nagari, sehingga

kualitas pelayanan administrasi yang diberikan menjadi maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 9(1), 218-227.
- Ananda, B., Ariany, R. E., & Putera, R. (2021). Analisis Kinerja Instansi Polres Solok Kota Sebagai Pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 7(4), 864-876.
- Arfita, S., Putera, R. E., Zetra, A. Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162-169.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Aromatica, D., dkk. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal AKP*, 8(2), 49-6.
- Dwiyanto, A., dkk. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, https://books.google.co.id/books?id=vTMXEAAAQBAJ&pg=PA47&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false Diakses Tanggal 15 Maret 2022.
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Nugraha, G. C. (2013). Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 474-488.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97-114.
- Putri, C., Kusdarini, Putera, R. E. Analisis Kinerja PDAM Kota Padang Panjang dalam memberikan

- Pelayanan Air Bersih untuk Masyarakat Kota Padang Panjang. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 47-51.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Singal, S., Tampi, G. B., & Plangiten, N. (2019). Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tempok Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(83).
- Sudrajat, A. 2007. "Membangun Model Pelayanan Publik yang dapat memenuhi Keinginan Masyarakat", <https://basoricenter.wordpress.com/2009/06/10/12/> Diakses Tanggal 14 Maret 2022.